

УДК 339.138:69.0
DOI

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КУЛИК Е.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная
Республика

ОВЧАРОВА Ю.В.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные факторы макросреды, влияющие на предприятия строительной отрасли, дана классификация потребителей строительных услуг, выделены особенности этапа формирования политики ценообразования и ценовых стратегий для строительных организаций.

Ключевые слова: маркетинговый комплекс, маркетинговое планирование, маркетинговые стратегии, маркетинговый аудит, SWOT-анализ, строительные предприятия

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A MARKETING COMPLEX OF A CONSTRUCTION COMPANY

KULIK E.I.,
candidate of economic sciences,
associate professor,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

OVCHAROVA Y.V.,
student EP «Master»
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the main factors of the macro environment affecting the enterprises of the construction industry, gives a classification of consumers of construction services, highlights the features of the stage of formation of pricing policy and pricing

strategies for construction organizations

Keywords: *marketing complex, marketing planning, marketing strategies, marketing audit, SWOT analysis, construction companies*

Постановка задачи. Успешное функционирование строительных предприятий на современном этапе развития экономики региона напрямую зависит от осуществления ими производственно-коммерческой деятельности, которая максимально использует условия, созданные внешней средой, и возможности, созданные на основе внутренних ресурсов предприятий. Учёту указанных факторов должно способствовать использование предприятиями такого универсального рыночного инструмента как маркетинг. Однако подавляющее большинство строительных предприятий или не в полной мере, или вообще не использует маркетинговый инструментарий, что обостряет проблему поиска товаропроизводителями путей выживания и развития.

Актуальность данного исследования объясняется тем, что маркетинговый комплекс является сегодня одним из самых важнейших элементов стратегии управления организацией. Он используется для повышения эффективности существующих в организации систем управления, помогает разработать более реалистичные стратегии производства и реализации, быстро реагировать на изменения рынка и создавать значительные конкурентные преимущества. Поэтому разработка теоретико-методических основ формирования и внедрения маркетингового комплекса как определяющего фактора повышения эффективности производственно-коммерческой деятельности строительных предприятий приобретает все большую актуальность.

А

н

а

л

и

з

Цель статьи – исследование теоретических и практических аспектов разработки маркетингового комплекса строительных предприятий.

с *Изложение основного материала исследования.* Развитие маркетингового комплекса – это сложный диалектический процесс взаимодействия факторов внешней среды и целенаправленного

д

н

и

воздействия факторов, связанных с производством конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей определенные рыночные потребности потребителя.

В современной экономической литературе определения сущности и содержания маркетингового комплекса даются в различной интерпретации. Но многие учёные считают, что основой маркетингового комплекса выступает маркетинговое планирование, которое становится одним из базовых составляющих процесса производственного и сбытового планирования на предприятии.

Разработка маркетингового плана строительной организации основывается на методике Ф. Котлера [1]. Данную методику необходимо использовать как практическое руководство для разработки маркетинговых планов, которые могут состоять из следующих разделов:

- содержание плана маркетинговых мероприятий,
- угрозы и возможности (SWOT-анализ),
- текущее состояние рынка,
- задачи и проблемы, маркетинговые стратегии и маркетинговый комплекс,
- планы действий,
- бюджеты и методы контроля [2].

Характеристика плана маркетинговых мероприятий даёт возможность руководству организации понять основные направления плана. Для выявления текущего состояния рынка строительная организация должна проводить аудит, состоящий из следующих частей:

Аудит внутренней и внешней среды.

Факторы макросреды маркетинга организаций строительной отрасли можно сгруппировать по следующим направлениям: политические, демографические, научно-технические, экономические, экологические, факторы культурного окружения, особенности которых раскрыты в табл. 1.

Необходимо отметить, что самое радикальное влияние на маркетинг в строительстве оказывает экономическая среда, а политическая среда маркетинга в строительстве почти ничем не отличается от политической среды в предпринимательстве в целом.

Основными факторами маркетинговой микросреды являются поставщики, посредники, субподрядчики, покупатели и конкуренты. В нынешних условиях строительные организации имеют

достаточный уровень свободы при определении элементов маркетинговой микросреды.

Таблица 1

Факторы макросреды, влияющие на предприятия
строительной отрасли

Наименование фактора	Характеристика
Демографический	Рост численности населения при благоприятной экономической конъюнктуре стимулирует увеличение спроса на жилищное строительство. Изменение половозрастной структуры населения оказывает существенное влияние на сдвиги в сфере строительства объектов социально-культурного значения. Уменьшение количества членов среднестатистической семьи может, при прочих равных условиях привести к деформации спроса на строительную продукцию и т.д.
Экономический	Общее состояние экономической конъюнктуры. Уровень деловой активности в целом и в инвестиционной сфере в частности. Степень экономической либерализации и государственного вмешательства в деятельность строительных организаций. Открытость экономики для иностранных инвесторов и возможности международного обмена. Занятость населения и уровень сбережения хозяйств, экономическая политика государства и т.д.
Политический	Политическая стабильность, поскольку предпринимательские инвестиции чаще всего носят длительный характер
Экологических	Экологическая экспертиза, без которой не обходится ни один инвестиционный проект
Научно-технический	Способствует повышению качества жизни населения
Культурного окружения	Быстрая урбанизация общества привела к стиранию национальных традиций и появлению множества типичных сооружений

Но эту свободу не следует преувеличивать, так как ресурсы общества и свобода выбора имеют ограниченный характер. Так, выбор поставщика может быть ограничен сложившейся специализацией строительной организации. Что касается конкурентов, то их обычно не выбирают, исключением является

выход на новые рынки. Строительные организации могут оказывать определённое влияние на конкурентов, которое проявляется в виде конфликтов интересов или сговоров.

Аудит маркетинговой стратегии: цель организации, задачи маркетинга, бюджета.

Аудит организации маркетинга: структура службы маркетинга, функциональная эффективность службы, согласованность действий.

Аудит систем маркетинга: информационной, планирования, контроля, разработки новой продукции

Аудит эффективности маркетинга: прибыли и издержек.

Аудит функций маркетинга: каналов сбыта строительных услуг, ценовой политики, службы, занимающейся реализацией.

Следующий этап SWOT-анализа проводится на основе результатов аудита маркетинга. Это краткий перечень основных факторов успеха, сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам.

Проведя SWOT-анализ, организация определяет задачи и трудности, которые необходимо решить при выполнении рекламного плана. Задачу следует формулировать посредством целей, которых организация стремится достичь в течение определенного периода.

Далее разрабатывается маркетинговая стратегия, которая должна определить рыночную нишу, на которую организация будет ориентироваться при дальнейшем развитии.

На этом этапе важно учитывать, что в целом задача данного процесса состоит не только в определении групп потребителей как таковых, а в поиске такого сегмента рынка, для которого предлагаемая продукция в данном месте, в настоящее время и в данных условиях наиболее отвечает запросам потребителей. Это позволит руководству организации обратить внимание на конкретные предпочтения и приоритеты потребителей и разработать соответствующую маркетинговую стратегию.

Потенциальные покупатели строительных услуг можно классифицировать по определенным признакам, а именно по демографическому, географическому, психографическому и поведенческому признакам [3] (табл. 2).

При этом необходимо учитывать, что группировка по географическому принципу для многих строительных организаций находится в пределах регионов и только иногда распространяется до

масштабов страны. На региональном уровне выделяют: городское, региональное и федеральное строительство.

Таблица 2

Классификация потребителей строительных услуг

Признак	Направления группировки
Географический	по регионам проживания; по численности жителей в населённом пункте
Демографический	по уровню образования по профессиональному составу по уровню доходов, по возрастным группам, по религиозным убеждениям
Психографический	по стилю жизни, по социальному слою, по личным качествам
Поведенческий	по отношению потребителей к статусу постоянного клиента, по потребности в продукте, по поиску выгод от покупки, по характеру покупки, по готовности к покупке, по лояльности к продукту и (или) восприятию продукта

Особенно важно учитывать демографические и социальные принципы при создании строительной компании, специализирующейся на строительстве жилья и социально-культурных объектов.

После сегментации и определения целевых групп необходимо найти отдельные стратегии для всех компонентов рекламного комплекса: продукта, цены, способов продвижения, способов распространения. Рассмотрим эти компоненты:

При разработке товарной политики строительные организации должны выполнять определённые условия [2]:

учитывать проблемы в соответствии с требованиями потребителей;

устанавливать определённый уровень цен с учётом покупательной способности потребителей;

ориентироваться на сырьё или происхождение товара: чем больше разнообразие стройматериалов, тем больше увеличиваются ассортиментные возможности строительной организации;

ориентация на область знания: возможность реализовать технически сложные проекты могут только те строительные организации, в которых работают высококвалифицированные специалисты.

Исходя из того, что цена – это стоимость, которую должны заплатить покупатели, чтобы получить товар, в строительных организациях к ней можно отнести: цены по прейскуранту, скидки, сроки платежа, условия кредита.

Учитывая особенности строительной отрасли, цены являются основными конкурентными преимуществами на данном рынке, а также узнаваемость организации по уровню качества предоставляемых услуг.

Для строительных организаций можно выделить определённые этапы формирования политики ценообразования [2]:

постановка целей;

формирование политики ценообразования;

разработка ценовых стратегий;

реализация ценовых стратегий;

приспособление цен.

Стратегия ценообразования при выпуске традиционных товаров в основном направлена на получение конкурентного преимущества в качестве продукции или на установление более глубокой ценовой дифференциации. Ф. Котлер выделяет в стратегии ценообразования девять разновидностей (табл. 3) [1].

На выборе и внедрении способов ценообразования основывается ценовая стратегия, поэтому к основным методам ценообразования можно отнести:

затратный, цена определяется как сумма планируемой прибыли и все затраты;

рыночный, цена определяется на основе значимой ценности товара;

конкурентный, когда цена удовлетворяет и строительную организацию, и потребителей [3].

Каналы распределения чаще всего классифицируют по уровням, то есть по количеству коммерческих посредников между строительной организацией и потребителем. Как правило, для

строительных услуг существует четыре канала распределения: заказчики, инвестиционная компания, риэлтеры и контрактная организация. Но на практике для строительной продукции наиболее используемой формой является личная продажа. Это объясняется, во-первых, особенностью продукции строительных организаций, а именно преобладанием объектов недвижимости; во-вторых, особенностями производства строительной продукции (как правило, под заказ); в-третьих, способами расчётов за строительные работы (требующие значительных накоплений); в-четвёртых, структурой потребителей (как правило, это группа профессионалов).

Таблица 3

Матрица ценовых стратегий в системе «цена-качество»

Качество товара	Цена		
	Высокая	Средняя	Низкая
Высокая	Стратегия премиальных наценок	Стратегия глубокого проникновения на рынок	Стратегия повышенной ценностной значимости
Среднее	Стратегия повышенной цены	Стратегия среднего уровня	Стратегия доброкачественности
Низкое	Стратегия ограбления	Стратегия показного блеска	Стратегия низкой ценностной значимости

В рамках маркетинга в строительстве выделяют следующие способы сбыта: 1) персональный сбыт; 2) объединение производителей, имеющих общую клиентуру; 3) объединение производителей взаимодополняющих товаров; 4) создание ассоциаций производителей; 5) концессия. Среди перечисленных способов можно выделить сбытовую политику на основе создания ассоциаций строительных организаций, которая наиболее выгодна для небольших строительных организаций [2].

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. На современном этапе развития деятельность строительных предприятий связана с поиском новых путей повышения уровня конкурентоспособности и внедрением новых технологий. Это требует новых подходов к

пониманию полноценного функционирования на предприятиях строительной отрасли маркетингового комплекса, внедрение которого позволит определить эффективные средства управления рынком на основе объективного понимания ситуации на нем.

Список использованных источников

1. Котлер, Филип. Основы маркетинга. Краткий курс / Пер с англ. / Ф. Котлер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с.
2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник для бакалавров / под ред. А.Л. Абаева, В.А. Алексунина, М.Т. Гуриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 433 с.
3. Наумов, В.Н. Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых системах : монография / В.Н. Наумов, В.Г. Шубаева. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 270 с.